

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO: IMPACTOS HÍDRICOS E SOCIOAMBIENTAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN: IMPACTOS HÍDRICOS Y SOCIOAMBIENTALES EN EL SEMIÁRIDO BRASILEÑO

CLIMATE CHANGE AND DESERTIFICATION: WATER AND SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE BRAZILIAN SEMIARID REGION

Rodrigo Amorim Moura de Carvalho¹, João Vitor Gonçalves Brandão², Pedro Henrique Silva dos Santos³ e Geovanna Ferreira do Nascimento Pinto⁴.

¹Graduando em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, rodrigo.c@discente.univasf.edu.br, ORCID: 0009-0006-7987-0544;

²Graduando em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, joao.vitorgoncalves@discente.univasf.edu.br, ORCID: 0009-0000-6828-0190;

³Graduando em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, pedro.santos@discente.univasf.edu.br, ORCID: 0009-0002-4260-2221

⁴Graduanda em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, geovanna.pinto@discente.univasf.edu.br, ORCID: 0009-0009-2426-2236

Eixo Temático 01 – Mudanças climáticas

Efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica em áreas rurais

Eje Temático 01 – Cambio Climático

Efectos del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica en áreas rurales

Thematic Axis 01 – Climate Change

Effects of climate change on water availability in rural areas

RESUMO

O objetivo do estudo foi avaliar os impactos da desertificação e das mudanças climáticas sobre o semiárido brasileiro, sendo desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica buscando a utilização de diferentes dados presentes em artigos científicos depositados nos principais repositórios on-line. Os resultados evidenciam o grande impacto da mudança climática na Caatinga, no qual mostra uma baixa disponibilidade de água e alterações climáticas drásticas que podem afetar a produção agrícola e pecuária devido ao efeito de desertificação. Os ensaios com grupos de sementes sob diferentes condições constatam que anos mais secos e quentes resultaram em baixa germinação devido à dessecação ao longo da maturação. As simulações de como seria o comportamento climático do Nordeste brasileiro (NEB) em 50 anos seguindo os atuais processos de desertificação apontam diversas anomalias referentes tanto a precipitação, evapotranspiração, umidade, escoamento e temperatura do ar. Em geral, os trabalhos acadêmicos revisados no atual estudo mostram um quadro preocupante tanto no presente quanto no futuro da região semiárida brasileira e esses resultados reforçam a necessidade de práticas sustentáveis de manejo da água e do solo com a preservação da vegetação nativa, a fim de minimizar os efeitos da desertificação e das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Água, Caatinga, Déficit hídrico, Agricultura, Semiárido.

RESÚMEN

El objetivo del estudio fue evaluar los impactos de la desertificación y del cambio climático sobre la región semiárida brasileña, desarrollado a partir de una revisión bibliográfica que buscó la utilización de diferentes datos presentes en artículos científicos depositados en los principales repositorios en línea. Los resultados evidencian que el gran impacto del cambio climático en la Caatinga se manifiesta en la baja disponibilidad de agua y en drásticas alteraciones climáticas que pueden afectar la producción agrícola y ganadera debido al efecto de la desertificación. Los ensayos con grupos de semillas bajo diferentes condiciones constataron que los años más secos y cálidos resultaron en una baja germinación debido a la desecación a lo largo de la maduración. Las simulaciones sobre cómo sería el comportamiento climático del Nordeste brasileño (NEB) en 50 años siguiendo los actuales procesos de desertificación señalan diversas anomalías relacionadas con la precipitación, la evapotranspiración, la humedad, la escorrentía y la temperatura del aire. En general, los trabajos académicos revisados en el presente estudio muestran un panorama preocupante tanto en el presente como en el futuro de la región semiárida brasileña, y estos resultados refuerzan la necesidad de prácticas sostenibles de manejo del agua y del suelo junto con la preservación de la vegetación nativa, con el fin de minimizar los efectos de la desertificación y del cambio climático.

Palabras clave: Agua, Caatinga, Déficit hídrico, Agricultura, Semiárido.

ABSTRACT

The objective of the study was to evaluate the impacts of desertification and climate change on the Brazilian semiarid region, being developed through a literature review that sought to use different data available in scientific articles deposited in the main online repositories. The results show that the major impact of climate change in the Caatinga is characterized by low water availability and drastic climatic alterations that can affect agricultural and livestock production due to the effect of desertification. Experiments with seed groups under different conditions found that drier and hotter years resulted in low germination due to desiccation during maturation. Simulations of how the climate behavior of the Brazilian Northeast (NEB) would evolve in 50 years under current desertification processes indicate several anomalies related to precipitation, evapotranspiration, humidity, runoff, and air temperature. In general, the academic works reviewed in the present study reveal a concerning scenario both in the present and future of the Brazilian semiarid region, and these findings reinforce the need for sustainable water and soil management practices, along with the preservation of native vegetation, in order to minimize the effects of desertification and climate change.

Keywords: Water, Caatinga, Water deficit, Agriculture, Semiarid region.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas são um dos problemas mais preocupantes da atualidade, alterando os padrões de temperatura e precipitação, afetando diretamente os processos

desertificação e das mudanças climáticas sobre o semiárido brasileiro, analisando aspectos como a degradação da vegetação nativa e seus reflexos na germinação de sementes, a redução da disponibilidade hídrica na Caatinga e as consequências socioambientais resultantes desses processos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O atual estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica, buscando a utilização de diferentes dados presentes em artigos científicos depositados nos principais repositórios on-line. As buscas foram realizadas no periódico CAPES, SciELO e Web of Science (WoS), buscando as palavras-chave “água”, “mudanças climáticas”, “desertificação” e em inglês “water”, “climate change”, “desertification”. Restringiu-se a artigos publicados entre os anos de 2015 a 2025, nos idiomas português e inglês.

A fim de uma seleção mais criteriosa foi realizada a filtragem manual, que consiste na leitura do título e resumo dos trabalhos disponíveis objetivando a procura de teses relacionadas a mudanças climáticas e seus efeitos sobre processos hidrológicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Implicações sobre a disponibilidade de água no domínio da Caatinga

Foram avaliadas 42 estações meteorológicas distribuídas no domínio fitossociológico da Caatinga, utilizando dados de precipitação e temperatura obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela Normal Climatológica (1961–2015). A disponibilidade hídrica foi quantificada pelo método do balanço hídrico climatológico (BH) de Thornthwaite e Mather (1955), aplicado para projeções futuras (2071–2100) nos cenários otimista (RCP4.5) e pessimista (RCP8.5), para avaliar o balanço hídrico (Nascimento et al, 2023).

O norte (retângulo sólido) e o centro (círculo pontilhado) da caatinga apresentaram uma disponibilidade positiva de 800 mm e 200 mm de balanço hídrico, mas, o nordeste (círculo sólido) e centro-oeste (retângulo pontilhado) tiveram um balanço negativo de -1400 mm e -1200 mm. Já no cenário otimista, uma pequena porção do norte (retângulo sólido) apresentou um balanço positivo, mas reduzido a 400 mm, já a área localizada no centro (círculo pontilhado) apresentou um déficit hídrico de -800 mm, assim como o oeste (retângulo pontilhado) e leste (círculo sólido) que apresentaram -2600 mm e -2400 mm. Por

fim, no cenário pessimista as regiões do norte e oeste (retângulo sólido) tiveram os balanços hídricos mais negativos, sendo 2600 mm e 3400 mm, já o leste (círculo sólido) apresentou um balanço negativo de 1600 mm (Figura 1).

Figura 1: Balanço hídrico (excedente menos déficit) em milímetros nos cenários: A) Atual, B) Otimista e C) Pessimista., retângulos pontilhados, círculos pontilhados e círculos sólidos representam áreas destacadas nos cenários estudados.

Em classificações climáticas, foram utilizadas previsões otimistas e pessimistas utilizando de base o cenário climático atual, em que a Caatinga é composta por 36% de região semiárida e 64% de subúmido seco, subúmido e úmido. O cenário otimista evidência que o clima semiárido iria ocupar uma área de aproximadamente 84% da Caatinga, um surgimento de 0.34% de uma área de clima árido e uma redução das regiões secas e subúmidas de 42% para 13.50% e de 21% para 2.19%. E a Caatinga no cenário pessimista é ocupada exclusivamente pelos climas áridos e semiáridos, com 12% e 88% de distribuição respectivamente.

As análises presentes nesses distintos cenários evidenciam o grande impacto da mudança climática na Caatinga, principalmente no cenário pessimista, no qual mostra uma

disponibilidade de água negativa e alterações climáticas drásticas que podem afetar a produção agrícola e pecuária devido ao efeito de desertificação. Assim, é evidente a necessidade de planejamento para evitar tais impactos relacionados à alteração climática na Caatinga.

Influência das mudanças climáticas e da desertificação sobre a germinação de sementes

Gomes et al (2022) realizaram no semiárido pernambucano ensaios com grupos de sementes sob diferentes condições para avaliar os impactos das mudanças climáticas e da desertificação sobre a produtividade e qualidade na germinação de sementes de Angico, pertencente ao gênero *Anadenanthera*. Para isso, sementes coletadas em diferentes anos e localidades da Caatinga foram caracterizadas quanto ao tamanho (pequenas e grandes) e testadas em condições controladas de germinação, considerando temperatura, osmolaridade e salinidade.

Foi constatado que anos mais secos e quentes, como 2014, resultaram em baixa germinação devido à dessecação ao longo da maturação, mesmo que as sementes apresentassem peso e tamanho grandes. Apesar de ter sido um ano seco, 2017 apresentou temperaturas constantes sem picos acima de 40 °C, e, por esse motivo, as sementes menores apresentaram alto percentual de germinação. Já os anos de maior precipitação (2015-2016) resultaram em sementes grandes e com alto índice de germinação.

Harvest (year)	W100 (g)	PSS (%)	G (%)	----- Rainfall (mm) -----				
				AR	PH	PErs	PEds	
2014	13.85	0	22	347.8	261	239	16.5	
2015	14.08	22.72	86	216.3	373	276	56	
2016	14.74	15.31	95.5	270	338	326	9	
2017	11.23	46.98	88.5	391	209	168.5	7.5	
	P> 17.5 mm	P> 20 mm	Tav (°C)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	Tav > 30 °C	Tmax > 40 °C	Tmin > 20 °C
2014	1	2	24.9	30.5	19.8	2	29	0
2015	4	4	25.5	31.2	20.6	3	0	230
2016	4	4	27.1	33.3	21.2	35	0	227
2017	3	1	27.4	33.7	21.6	27	0	266

Tabela 1. Características das sementes e dados climáticos (precipitação pluvial e temperatura) coletados na Estação Agrometeorológica Automática de Bebedouro da Embrapa Semiárido. As variáveis são: peso de 100 sementes (W100), porcentagem de sementes pequenas (PSS), porcentagem de germinação (G%), temperatura mínima (Tmin) e máxima (Tmax), número de dias com Tmin > 20 °C e Tmax > 40 °C.

Esse resultado reforça a adaptação da espécie às flutuações ambientais típicas da Caatinga, já que sua germinação pode ocorrer em diferentes épocas do ano. No entanto, extremos de calor reduziram a viabilidade da germinação, como visto em 2014, quando menores percentuais de germinação coincidiram com maior número de dias com temperatura acima de

40 °C. Os resultados também indicam que a limitação hídrica, mais do que a salinidade natural do solo, é o maior desafio para a manutenção da espécie. Constatou-se ainda que sementes pequenas apresentaram maior germinação que as grandes em condições de estresse hídrico e salino, conferindo um caráter adaptativo no qual a produção de sementes menores em anos secos funciona como estratégia de sobrevivência populacional.

Simulação dos impactos climáticos da desertificação do Nordeste brasileiro

Um estudo publicado por Rodrigues et al (2019) realizou duas simulações de como seria o comportamento climático do Nordeste brasileiro (NEB) em 50 anos seguindo os atuais processos de desertificação que afetam a Caatinga. Assim, foram realizadas pesquisas sobre as variações climáticas, tipos de vegetação e os efeitos da substituição da vegetação natural por cultivos agrícolas.

Essas pesquisas resultaram em uma correlação com o processo de desertificação que acomete a Caatinga, já que a pesquisa trouxe que a degradação da vegetação original pela ação antrópica a fim de substituí-la por produções agrícolas age como um impulsionador dos efeitos de desertificação. Também, tais ações afetam a distribuição de períodos chuvosos, que ao invés de ocorrer durante os períodos de seca, a precipitação ocorre nos períodos úmidos da Caatinga, resultando na redução das chuvas nas médias anuais e sazonais.

Para a realização das duas simulações, foi utilizado o CCM3-IBIS, que é um modelo de simulação climática (CCM3) junto de um simulador de biosfera (IBIS) com os parâmetros específicos com base nas situações de concentração de CO₂ atmosféricos e climas atuais, bem como dois cenários distintos, onde um deles apresentaria uma cobertura vegetal para todo o NEB e a outra seria a substituição da Caatinga pelo Deserto (Simulação Deserto).

Ambas as simulações apontam diversas anomalias referentes tanto a precipitação, evapotranspiração, umidade, escoamento e temperatura do ar. As anormalidades evidenciam que o processo de desertificação da Caatinga impactaria o comportamento climático do Nordeste, principalmente a própria área na qual teve sua vegetação original alterada, resultando em diminuição da precipitação e evapotranspiração, bem como em um aumento da temperatura do ar e escoamento superficial.

Integração dos Estudos

Os estudos analisados apontam, de forma geral, para a mesma tendência, em que as

mudanças climáticas devem reduzir de forma significativa a disponibilidade hídrica do semiárido. Esse quadro de escassez é reforçado por simulações que substituem a vegetação nativa por áreas degradadas, mostrando que essa substituição não apenas aumenta o escoamento superficial e reduz a infiltração, como também altera a dinâmica climática regional, com o aumento da desertificação e substituição de áreas semiáridas por áridas, com manifestação na biologia das espécies nativas, trazendo consequências diretas para a produção agrícola, especialmente na dinâmica de germinação de sementes, revelando sensibilidade a precipitação e ao clima durante o período de formação, em especial em períodos quentes e secos, onde há a produção principalmente de sementes secas e inviáveis, comprometendo a germinação.

Estudos de balanço hídrico aplicados ao domínio fitossociológico da Caatinga indicam a intensificação dos déficits hídricos em cenários futuros, com previsão de redução do excedente hídrico que sustenta tanto a agricultura de sequeiro quanto os reservatórios locais. Além disso, a substituição da vegetação nativa por áreas agrícolas tem potencializado o processo de desertificação do semiárido, ao mesmo tempo em que altera a distribuição dos períodos chuvosos e reduz as médias pluviométricas anuais e sazonais, contribuindo para mudanças climáticas e ambientais na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas apontam o avanço da desertificação no semiárido brasileiro, intensificado pela substituição da flora nativa e uso excessivo de recursos, com impactos no clima, na disponibilidade hídrica e na germinação das sementes. Esse processo ameaça populações locais e a produção agrícola, exigindo alternativas sustentáveis como a conservação da vegetação, a agroecologia e o manejo responsável do solo e da água. Nesse contexto, o ICID2025 (3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas), ocorrerá de 15 a 19 de setembro de 2025, em Fortaleza (CE), e deverá contribuir com propostas de adaptação às mudanças climáticas em regiões semiáridas e reforçar a inserção da vulnerabilidade do semiárido nas negociações da COP 30.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tibúrcio, Igor Maciel, Nara Tôres Silveira, Tayran Oliveira dos Santos, et al. 2023. “Balanço Hídrico e Mudanças Climáticas no Semiárido Pernambucano: Aplicabilidade do Sistema de Unidades de Respostas Hidrológicas para Pernambuco (SUPER).” Revista

Brasileira de Geografia Física 16 (3): 1657–70.
<https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.3.p1657-1670>

Vendruscolo, Jhony, Aldrin M. Perez Marin, Evaldo dos Santos Felix, et al. 2020. "Monitoring Desertification in Semiarid Brazil: Using the Desertification Degree Index (DDI)." *Land Degradation & Development* 31 (16): 1–15. <https://doi.org/10.1002/ldr.3740>.

Angelotti, Francislene, Paulo Ivan Fernandes Júnior, e Iêdo Bezerra de Sá. 2012. "Mudanças Climáticas no Semiárido Brasileiro: Medidas de Mitigação e Adaptação." *Revista Brasileira de Geografia Física* 6: 1097-1111.

Lacerda, Francinete Francis, Paulo Nobre, Maria do Carmo Martins Sobral, Geraldo Majella Bezerra Lopes, e Eduardo Delgado Assad. 2016. "Tendência do Clima do Semiárido Frente as Perspectivas das Mudanças Climáticas Globais: O Caso de Araripina, Pernambuco." *Revista do Departamento de Geografia* 31: 132–41. <https://doi.org/10.11606/rdg.v31i0.114843>

Costa, João Guilherme Justino da, Geber Barbosa de Albuquerque Moura, Fabrício Marcos Oliveira Lopes, Pedro Rogério Giongo, e José Ivaldo Barbosa de Brito. 2023. "Assessment of Desertification in the Brazilian Semiarid Region Using Time Series of Climatic and Biophysical Variables." *Revista Brasileira de Geografia Física* 16, no. 6: 3424–44. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.6.p3424-3444>.

Dittmar, Emily L., and Douglas W. Schemske. 2023. "Temporal Variation in Selection Influences Microgeographic Local Adaptation." *American Naturalist* 202 (4): 471–85. <https://doi.org/10.1086/725865>.

Dror, Amiel A., Nicole Morozov, Amani Daoud, et al. 2022. "Pre-Infection 25-Hydroxyvitamin D3 Levels and Association with Severity of COVID-19 Illness." *PLOS ONE* 17 (2): e0263069. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263069>.

Gomes, Samara Elizabeth Vieira, Raquel Araujo Gomes, and Bárbara França Dantas. 2023. "Climate and Seed Size of a Dry Forest Species: Influence on Seed Production, Physiological Quality, and Tolerance to Abiotic Stresses." *Journal of Seed Science* 45: e202345013. <https://doi.org/10.1590/2317-1545v45258265>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2021. *Semiárido. Quadro Geográfico de Referência para Produção, Análise e Disseminação de Estatísticas*. <https://www.ibge.gov.br/>

Leite, José Basílio Vieira, Eduardo Varejão Fonseca, George Andrade Sodrê, Raúl René Valle, Marivaldo Nunes Nascimento, e Paulo César Lima Marrocos. 2012. "Comportamento produtivo de cacau no semiárido do Brasil." *Agrotropica* 24 (2): 85–90. <https://doi.org/10.21757/0103-3816.2012v24n2p85-90>.

Khoramishad, H., O. Alizadeh, e L. F. M. da Silva. 2018. "Effect of multi-walled carbon

- nanotubes and silicon carbide nanoparticles on the deleterious influence of water absorption in adhesively bonded joints". *Journal of Adhesion Science and Technology* 32, no. 16 (august): 1795-808. <https://doi.org/10.1080/01694243.2018.1447295>.
- Moraes, Jessica Barretos, Henderson Silva Wanderley, and Rafael Coll Delgado. 2024. "Áreas Suscetíveis à Desertificação no Nordeste do Brasil e Projeção para Cenário de Mudanças Climáticas." *Revista Brasileira de Geografia Física* 17 (6): 4003–4014. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.6.p4003-4014>.
- Moura, Magna Soelma Beserra de, José Espínola Sobrinho, and Thieres George Freire da Silva. 2017. "Aspectos Meteorológicos do Semiárido Brasileiro." In *Tecnologias de Convivência com o Semiárido Brasileiro*, edited by Luis Henrique de Brito and Magna Soelma Beserra de Moura, 85-103. Petrolina, PE: Embrapa Semiárido. <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1112124>.
- Nascimento, Robson de Sousa, Valéria Peixoto Borges, and Davi de Carvalho Diniz Melo. 2023. "Implications of Climate Change on Water Availability in a Seasonally Dry Tropical Forest in the Northeast of Brazil." *Revista Ceres* 70 (3): 1–11. <https://doi.org/10.1590/0034-737X202370030001>.
- Rodrigues, Talmo Manhães de França, Mônica Carneiro Alves Senna, e Marcio Cataldi. 2019. "Simulação dos impactos climáticos da desertificação do Nordeste brasileiro." *Engenharia Sanitária e Ambiental* 24 (5): 1037–47. <https://doi.org/10.1590/S1413-4152201916475047>.
- Silva, Lucas Augusto Pereira da, Claudionor Ribeiro da Silva, Cristiano Marcelo Pereira de Souza, Édson Luis Bolfe, João Paulo Sena Souza e Marcos Esdras Leite. 2023. "Mapeamento da aridez e suas conexões com classes do clima e desertificação climática em cenários futuros – Semiárido Brasileiro." *Sociedade & Natureza* 35: e67666. <https://doi.org/10.1982-4513.2023.v35.e67666>.
- Rodrigues, Talmo Manhães de França, Mônica Carneiro Alves Senna, Marcio Cataldi. 2019. "Simulação dos impactos climáticos da desertificação do Nordeste brasileiro." *Eng. Sanit. Ambient.* 24 (05). <https://doi.org/10.1590/S1413-41522019164751>.